

TA'LIM JARAYONINI INTEGRATSIYALASHNING NAZARIY ASOSLARI.

Rasuljonova (Alijonova) Lazokat Xasanboy qizi

FDU bakalavr 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15638064>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 11-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*integratsiya, innovatsion
rivojlanish, zamonaviy ta'lim
texnologiyalari,
integratsiyalashgan kurs, yangi
o'quv reja, aloqadorlik.*

Kirish

Bugungi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy mohiyati ta'lim mazmuni va shaklini takomillashtirishga qaratilgan. Fan-texnika taraqqiyoti, jamiyatimizning demokratlashuvi, axborot maydonining kengayib borishi kabi omillar o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga, jumladan, idrok eta olish, tasavvur va fikrlash, aqliy qobiliyatlarining rivojlanishiga olib keldi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatining oshirilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirgi kunda ta'lim tizimiga kiritilayotgan pedagogik texnologiya jarayonida ham innovatsiyalar va integratsiyalarning yorqin misolidir. So'nggi yillarda respublikada integratsion ta'limni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida Qonun"i, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ta'lim mazmuni bilan shaklini bosqichma bosqich takomillashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning 70 foizi ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv dasturlar va darsliklar bilan ishlayotdalar. Umumta'lim fanlarini o'qitishga zamon talablari asosida yondashish, ta'limda eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash davr talabiga aylandi.

Ta'lim jarayonini yangi mazmun va yangi shaklda yo'lga qo'yishda integrativ yondashuv talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son, 2022-yil 6-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-60-son Farmonlari, 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan kompleks islohotlarda faol ishtirok etishini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775-son, 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagoglarni tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-289-son Qarorlari va ushbu sohaga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Integratsiya – “butun” degan ma’noni bildiradi, demak, bu tafakkur o’sishi jarayonining turli qism va elementlarini bitta butunga birlashtirish hisoblanadi. Fanlarni o’zaro integratsiyalashdan asosiy maqsad o’quvchilarga berilayotgan bilimlarni takrorlanishini oldini olish, bir xillikka barham berish va vaqtni tejab qolishdir. Shunday ekan yuqorida ko’rib o’tilganidek integratsiyalash orqali biz juda ko’p vaqtni tejagan holda o’quvchilarga har tomonlama puxta bilim berishimiz va darslarni qiziqarli tashkil etishimiz mumkin bo’ladi. Integratsiyalashgan darslarni tashkil etish bir tomondan dastur talablarini o’zlashtirishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan o’quvchida fanlararo bog’liqlik haqida tasavvur uyg’otadi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangi o’quv rejalari va dasturlariga o’tish davrida jamiyat va atrof-muhit o’rtasidagi aloqalami uyg’unlashtirish, atrof-muhitga jiddiy munosabatni o’rnatish va shakllanish masalalari muhim ahamiyat kasb etadi. Atrof-muhitga jiddiy munosabatlar poydevori boshlang’ich sinflarda o’rgatiladi. Shuning uchun iqtisodiy ta’limning natijasi maktab ta’limning birinchi bosqichiga bog’liq. Yangi psixologik-pedagogik tadqiqotlar kichik yoshdagi maktab o’quvchilarining bilish faoliyatlari cheklanganligi haqida ilgari tushunchalarni ko’rib chiqishga imkon beradi. Bu boshlang’ich iqtisodiy ta’limning barcha tarkibiy qismlarini o’zgartirish va yangilashga asos yaratadi. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini yosh xususiyatlariga javob beradigan va dars talablariga mos keladigan maqsadni aniqlash bunday yangilanishning asosiy masalasidir.

XIX-XX asrlar oralig’ida pedagogikada kichik maktab o’quvchilarining tabiiy muhit bilan tanishtirishning integratsiyalashgan kursini yaratish fikri paydo bo’lgan. Bu fikr A.Y. Gerd, O.N. Kaygorodov, A.P. Pavlov nomlari bilan bog’liq bo’lib, ular boshlang’ich maktabga atrof-dagi jonli va jonsiz dunyo haqidagi bo’linmagan kursni kirgizishni talab qilishdi. Integratsiyalashgan ta’lim-tarbiya, fanlararo aloqalaming ayrim jihatlari mashhur pedagoglarning (Y. Komenskiy, O. Lokk, I. Gerbart, M. Pestalossi, K. Ushinskiy va boshq.), didaktiklarning (I.O. Zverev, MA Oanilov, V.N. Maksimova, S.P. Baranova, M.N. Skatkin va boshq.), psixolog olimlarning (E.N. KabanovaMeller, N.F. Talizina, Y.A. Samarina, G.I. Vergeles), medist olimlarning (M.R. Lvov, V.G. Goreskiy, N.N. Svetlovskaya, Y.M. Kolagin, G.N. Pristupova) ishlarida ko’rib chiqilgan. Bir qator ishlar boshlang’ich ta’limdagi fanlararo va fanlar ichidagi aloqalarga bag’ishlangan. Bu muammolar o’quv fanlarini integratsiyalashga o’tishning yaqin rivojlanish zonasidir. (T. G. Raizayeva, G. N. Akvileva, D. I. Troytap, G. V. Baltukova, N. Y. Velenkin, N. M. Drujnina, T. S. Nazarova, I. K. Blinova, R. G. Matushova.) Boshlang’ich maktab fanlarining integratsion aloqalari kam ishlab chiqilgan bo’lib, qarama-qarshi ifodalangan. Bu aloqalarning mohiyati haqida olimlar orasida qarama-qarshiliklar ko’p. Integratsion asosda fanlarni o’rgangan o’quvchilar predmetli o’rgatishning chiziqli kurslarini qisqa muddatda o’zlashtirishmoqda. Tez o’qitish maqsad qilib olinmaganiga qaramasdan, undagi tabiat, mehnat, rasm, o’qish sohasidagi elementlar bu fanlarni tez o’rganishda umidli asos bo’lib xizmat qilyapti.

Pozitiv natijalar deb, dunyo haqidagi ilmiy tasavvurlarning zamonaviy darajasiga to’g’ri baho berish; o’quvchi oldida olamning ko’p o’lchovli dunyo manzarasining dinamikada, turli bog’lanishlarda yaratish, aylantirish; ko’rish gorizontlarini kengaytirish, o’zi uchun dunyoni qaytadan kashf etish, o’quvchi bilan muloqotdagi yangi metodik shakllarni izlash; turli mutaxassislar faoliyatlari muammolarini hat etishda birlashtirish, o’quv faoliyatida toliqishning oldini olish, yangi sifatli pedagogik natija olish, ta’limning yangi falsafasi bo’lishi, pedagogik jarayonining integrativ borlig’ini aks etishga aytiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mukinki, ta’lim jarayonini integratsiyalash o’quvchilarni bilim olishlarini va olingan bilimlarni yodda saqlashni osonlashtiradi, o’qituvchilarga dars vaqtini tejash va darslarni qiziqarli tashkillashlariga yordam beradi. Shu bilan birga o’qituvchi va o’quvchilarni jahon talablariga mos qilib tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz.- Toshkent:O'zbekiston,2017.
2. www.president.uz © 2023 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.
- 3.Yu. K.Babanskiy. Hozirgi zamon umumiy ta'lim maktabida, o'qitish metodlari. Toshkent. "O'qituvchi" 1990 yil.
- 4.Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.
5. Hasanboyev J., To'raqulov X.A., Ravshanov O.A., Kushvaktov N.H. Milliy pedagogikamiz tarixiy ildizlari va barkamol avlod tarbiyasi. – Jizzax: 2007.1.
6. Aripov M. Va boshq. Axborot texnologiyalari: -T.: 2003
- 7.Djurayev R. H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – T.: 2010
8. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. -T.: 2011

